

POLAND

POLAND

ОЦЕНКИ СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БЕШКЕНТИСКОГО ПРОГИБА

Азимов Фаррух Шухратович

Директор филиала «ЯГЭ»

E-mail: f.sh.azimov@gmail.com

Саотов Музаффар Хидирович

заместитель директора по геологии
филиала «ЯГЭ»

Бобохўжаев Оқилхўжа Толибхўжа ўғли

ведущий геофизик филиала «ЯГЭ»

E-mail: boboxojayevoqilxoja@gmail.com

Самадова Мадина Холбобо қизи

техник геофизик филиала «ЯГЭ»

E-mail: madinasamadova23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933390>

Сейсмофациальный анализ имеет большой потенциал как метод исследования. По мнению специалистов-интерпретаторов, сегодня мы получаем только половину информации из сейсмических данных, поэтому поиск новых подходов и инструментов для получения более полезной информации остается актуальным. К сожалению, на страницах производственных отчетов остается много интересной информации, которая не доступна широкому кругу заинтересованных специалистов. Этот информационный барьер не позволяет сформировать полное представление о современном уровне интерпретации сейсмических данных.

Сейсмофациальный анализ – это классификация волнового поля, основанная на определении характерных особенностей сигнала в заданном окне. Следует отметить, что сейсмические фации в целом не могут быть отождествлены с геологическими из-за их различной природы. Сейсмические фации показывают изменчивость волновых пакетов только в определенном окне, что может быть связано с различными эффектами.

Активное развитие сейсмических исследований в 3D модификации способствовало формированию сейсмофациального анализа как весьма самостоятельного направления интерпретации со своими методическими подходами и технологическими методами.

Анализ сейсмических фаций основан на предположении, что разные геологические фации и интервальные пласты оказывают различное

влияние на динамические характеристики сигнала. Анализируя сейсмические данные по форме и динамическому уровню, можно разделить волновое поле на заданное количество классов. Анализ неоднородности волнового поля проводится статистическими методами (метод неуправляемой классификации) и определяются наиболее характерные формы нашей сейсмической записи для изучаемого интервала. После статистического анализа данных используется метод нейронной сети. Построение карт распределения сейсмических фаций осуществляется по кластерному принципу. Полученные классы можно использовать на качественном уровне для описания геологической неоднородности пласта.

Сейсмофациальный анализ осуществлялся в программном комплексе «Stratimagic». Используется неконтролируемый метод нейронной классификации. В этом методе используется алгоритм искусственного интеллекта, который ищет повторяющихся форм трасс для построения набора модельных трасс, репрезентативных для всего набора данных. Далее каждая сейсмическая трасса в интервале классифицируется в соответствии с корреляцией с теми или иными модельными трассами.

В соответствии с базовыми определениями сейсмофациальный анализ включает три основных этапа.

Первый этап начинается с визуальной оценки набора сейсмических данных с фокусом на целевой интервал съемки. Пошаговый просмотр вертикальных разрезов (inline, crossline, randomline) и временных разрезов позволяет интерпретатору выявить отдельные, наиболее «кричащие» и привлекающие внимание особенности сейсмического изображения. Например, такие как локализованные аномальные значения амплитуд; фрагменты хаотической записи на фоне регулярных осей синфазности или, наоборот, четко выраженные оси синфазности на фоне хаотичного изображения; комбинации фрагментов осей синфазности в оригинальные формы (холмообразные) и т.д. На этом этапе тестируются приемы интерпретации, как стандартные, так и авторские; формируется гипотеза о возможном наличии тех или иных геологических объектов, в соответствии с общей информацией об обстановке осадконакопления.

Второй этап предполагает картирование выявленных объектов. Для выполнения поставленной задачи необходимо получение качественного сейсмического изображения в плане, которое позволит проявить

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

целостную систему объектов, понять их диспозицию относительно друг друга, оконтурить каждый объект и, по возможности, детализировать его внутреннее строение. Первоначальная гипотеза о седиментационной системе уточняется или трансформируется.

Третий этап сейсмофациального анализа напрямую связан с геологической интерпретацией полученных данных. Ключевыми моментами являются прогноз литофаций и реконструкция обстановки осадконакопления.

Результатом сейсмофациального анализа являются карты распределения классов сейсмических фаций в целевых интервалах разреза. Идентификация палеоизохронных поверхностей в целевом интервале выполняется над поверхностями, построенными от опорных горизонтов, в нашем случае ОГ Т6 Рис 1.

Карта сейсмофаций по продуктивному горизонту Т6_J3 - Interval (+20_+80)
при количестве 9 class

Рис 1. Результаты классификации целевого интервала по форме трассы.
Сопоставление с по горизонтным слайсом

При получении карт распределения сейсмofаций (сейсмofассов), анализируется сейсмический куб (PSTM). Комбинируя различные группы входных данных, выбирается то множество априорной информации и то количество сейсмofассов, которые оптимальным образом отразят геологическую ситуацию изучаемого интервала разреза. Путем тестирования множества параметров при выполнении сейсмofациального анализа методом нейронной классификации, предпочтение было отдано выбранному интервалу от +20 ms до +80 ms, при количестве 9 классов. Оптимальное использование числа классов показывает кривая Distance (под цветовой палеткой). Идеальной корреляционной кривой будет прямая наклонная линия, означающая, что каждая фация в одинаковой степени отличается от своих соседей. Приближенные к горизонтали участки означают, что соседние модельные трассы очень похожи. Например, на рис. 1 модельные трассы классов 5, 6 очень схожи и их можно объединить в 1 класс. На карте (рис. 1) хорошо проявляются отдельные элементы, подчеркивающие латеральную неоднородность пласта, видны такие сейсмостратиграфические элементы как геологические нарушения, а также мы можем увидеть распространение определенного класса фаций по продуктивным скважинам – Шуртан 25, 35, 67, 132, 300, Чунагар 5, Ойдин 1, 2. По этим скважинам была построена произвольная линия RND_I-I Рис 2.

Анализируя распределения фаций по вертикальному срезу в данных скважинах видно, что по цвету все они попадают в определенную модельную трассу.

На рис 3. можно увидеть форму модельной трассы, присвоенную 5 классу фаций и соответствующая ей форма сейсмической трассы выделена пунктиром в скв. Шуртан 25.

Увеличение исследуемого интервала по горизонту T6 (от -10ms до +125ms) и уменьшение количества классов (до 7) сейсмических фаций, привело к более подробному сейсмостратиграфическому анализу, при котором более подробно выделились тектонические нарушения и стратиграфические несогласия в виде сбросов, взбросов и надвигов (рис.4.)

Рис 2. Вертикальный срез RND_I-I

Рис 3. Сравнение сейсмической трассы из карты фаций с модельной трассой

Увеличение исследуемого интервала по горизонту Т6 (от -10ms до +125ms) и уменьшение количества классов (до 7) сейсмических фаций, привело к более подробному сейсмостратиграфическому анализу, при котором более подробно выделились тектонические нарушения и стратиграфические несогласия в виде сбросов, взбросов и надвигов (рис.4.)

Рис 4. Карта сейсмофациального анализа по ОГ Т6 - J3_Interval (-10_+125)

Аналогично карте сейсмофаций по ОГ Т6 была получена карта по ОГ Т7 (рис 5.).

Параметрами выбранного целевого горизонта стал интервал от -10 ms до +125 ms, количество классов 7, при количестве итераций 50. Выбран произвольный вертикальный срез RND_II-II, проходящий по скважинам Шуртан 14,1, 25, Чунагар 1, Ойдын 1, 2. Скважины Шуртан 1 и Чунагар 1 вскрыли терригенную юру. Вертикальный срез представлен на рис 6.

Карта сейсмофаций по терригенной юре получилась более пестрая, несмотря на небольшое количество классов и хорошее разделение по форме моделей, судя по кривой взаимных корреляций. Это характеризуется более динамичной сменой классов сейсмофаций в терригенной формации.

Рис 5. Карта сейсмофациальный анализа по ОГ Т7

Рис 6. Произвольный вертикальный срез RND_II-II

На результат нейронной фациальной классификации большое влияние оказывает выбранный целевой интервал. К примеру, можно увидеть, что множество эксплуатационных скважин, вскрывших коллектор попали в отличный от 5 класса, тип распределения фаций. Это может обуславливаться разными факторами:

Во-первых тем, что для более точного анализа необходимо сглаженный вариант структурной интерпретации «подсадить» на четкий «максимум» фазы, в противном случае, форма трасс в интервале включает

POLAND

POLAND

в себя не весь диапазон сейсмического сигнала, т.е. включающие в себя экстремумы сравнивались с трассами, не содержащими его.

Во-вторых, целевой интервал может иметь как постоянную, так и переменную мощность на основе одного горизонта, т.е. конфигурация верхней границы слоя не обязательно должна совпадать с конфигурацией нижней границы целевого интервала, что необходимо учитывать при выборе интервала.

В-третьих, необходима комплексная интерпретация сейсмических и скважинных данных, которая бы позволила спрогнозировать на качественном уровне литофациальную изменчивость на локальных участках, что способствует более рациональному размещению эксплуатационных скважин. Геологическая информация со скважины позволяет детализировать фациальную модель, уточнять контуры распространения коллектора, находить новые связи между строением геологической среды и вариациями сейсмического изображения, более точно осуществлять последующие прогнозы. Поэтому целевой интервал необходимо создавать непосредственно по отбивкам коллекторов скважин, что повлияет на положения и распространения границ самого интервала, а в последствии для более корректного охвата геологических структурных элементов, как в нашем случае – барьерного рифа.

Литературы:

1. Ольнева Т. В. Сейсмофациальный анализ. Образы геологических процессов и явлений в сейсмическом изображении. — М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2017. — 152 с. ISBN 978-5-4344-0433-4
2. Ольнева Т. В. Восстановление серии унаследованных геологических событий приемами сейсмической стратиграфии и сейсмофациального анализа // Геофизика. 2016. № 4. С. 9–14.
3. Чучалина К. Ю. Коровин М. О. ПРИМЕНЕНИЕ СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН)// Том 332 № 5 (2021)

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Т.А. Кононова, Т.А. Нестерова, Э.С. Латыпова (ООО «ТННЦ») Сейсмофациальный анализ как средство прогноза коллекторов в условиях низкой изученности бурением // Нефтяное хозяйство 2016. С. 64-67

